

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Юсупов Шовкат Эргашович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ЕРЁНҒОҚ ЎСИМЛИГИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИГА СЎРУВЧИЗАРАРКУНАНДАЛАРГА ҚАРШИ
ҚЎЛЛАНИЛГАНИН СЕКТИЦИДЛАРИНИНГ САМАРАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART